

**ПАХТА ЧИГИТИНИ БИР ҚАТОР ЁКИ ҚЎШ ҚАТОР ЭКУВЧИ
ЭККИЧЛАР СИРПАНЧИГИНИ ТОРТИШГА ҚАРШИЛИГИНИ
АНИҚЛАШ**

Худойбердиев Т.С.

т.ф.д., профессор,

Йўлдошев Р.Р.

докторант.

Аннотация Сеялкаларда ёрғичсимон экичлар қўлланилганда, улар сирпанчиқ билан бирга ишлатилади. Сирпанчиқнинг вазифаси экичларни экиш чуқурлигида барқарор ишлашини таъминлаш ҳисобланади. Лекин уларни ҳаракат юзаси билан туташган ҳолда ишлаши учун уни юқоридан пастга таъсир этувчи куч босиб туриши керак. Бу эса уни тортишга бўлган қаршиликларни келтириб чиқаради. Мазкур иш шу қаршиликларни аниқлашга бағишланган.

Калит сузлар. Сеялка, экичлар, экичларнинг сирпанчиғи, тортишга қаршилиги, анкерли экич, ёрғичсимон экич, тупроққа ишлов бериш, ғўза қатор оралари, “суйри” шаклли экич, тупроқ уюми.

Ўсимлик уруғларини экувчи сеялкаларнинг барчасида экичлар қўлланилади. Экичларнинг тури эса хилма хил [1].

Тахлиллар шуни кўрсатдики, бу экичлар шундайлигича сеялкаларга ўрнатилиб ишлатилаётгани, ҳозирги вақтда, кам учрайди. Ҳозирда, габарит ўлчамлари кичик бўлган экичлар ишлаб чиқилмоқда [2.3], чунки уларни ишлатилиши керак бўлган шароитларда габарити катта бўлган экичларни ишлатиш имконияти бўлмай қолади, айниқса, пахта чигитини қўш қатор экишда.

Уруғ экиладиган майдонларда, экишдан аввал тупроққа ишлов берилишига қарамай, тупроқ таркибида бегона ўтлар ва уларнинг илдизлари мавжуд бўлиб қолмоқда. Бундай шароитда экичларнинг диски ёки ёрғичсимонлари

ишлатилиши кулай. Дискли экичлар ғўза қатор ораларида ёки пахта чигитини қўш қатор экиш учун ишлатилиши қутилган самарани бермайди. Шунинг учун пахта чигитини қўш қатор 15-20 см масофада экиш учун ишлаб чиқилган “суйри” шакли экичдан фойдаланиш танланди. [4].

Бундай экичлар, асосан, сирпанчиқ билан бирга ишлатилади. Экилиши керак бўлган майдон талаб даражасида текисланиши зарур бўлади. Харакат пайтида сирпанчиқ $h_0=0,5...1$ см чуқурликка ботиб юришига қарамай, унинг олдида тупроқ уюми деярли тупланмайди. Сирпанчиқни h_0 масофага ботиши тупроқни олдинга суриш орқали эмас, балки уни босиб турувчи вертикал куч таъсирида прессианиши натижасида рўй беради. Сирпанчиқнинг олдида 4...6 см баландликда (у ҳам хар доим эмас) тупланиши кузатувлар натижасида аниқланди. Демак, экичларни экиш чуқурлигида барқарор ишлаши учун сирпанчиқ харакат юзасига маълум миқдорда вертикал куч P_c таъсирида харакат юзасига босилиб турилиши керак. Бу эса уни асосий параметрларидан бири ҳисобланган судрашга бўлган қаршилигини орттиради. Сирпанчиқнинг қаршилиги R_c иккита қаршилигининг йиғиндисидан иборат, **1-расм.**

**1-расм. Экич сирпанчиғини судрашга қаршилигини аниқлашга доир
схема.**

$$R_c = Q_c + F_c \quad (1)$$

бу ерда Q_c – эчкич тумшуғи олдида тўпланган тупроқ уюмининг суришга қаршилиги, Н;

F_c – харакат пайтида сирпанчикни тик босим кучи P_c таъсирида тупроққа босилишидан ҳосил бўлаётган ишқаланиш кучи, Н.

Тупроқ уюмрасини силжитишга қаршилиқ кучи Q_c (унинг таркибига барча қаршилиқлар киради). Қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади [5].

$$Q_c = f_1 B K_c^2 \cdot h_c \cdot \rho (ctg \mu - ctg \alpha) \quad (2)$$

бу ерда f_1 – тупроқни тупроқ билан ишқаланиш коэффициентини;

K_c – тупроқни уюлишини ҳисобга олувчи коэффициентини;

h – тупроқ уюмини суришда қатнашаётган сирпанчик

тумшуғининг баландлиги, см;

ρ – сирпанчикни ўтишидан олдинги тупроқнинг зичлиги,

Н/см³

μ – тупроқ уюмининг табиий оғиш бурчаги, град;

α – сирпанчик тумшуғининг қиялиги, град.

B – сирпанчикни тупроқ уюмини суришдаги кенглиги, см²;

Юқорида айтилганидек, сирпанчик доимо харакат юзасига босилган ҳолда ишлаши керак. Бунинг учун унга вертикал куч доимий ҳолда таъсир этиб туриши керак. Вертикал куч P_c эса қуйидаги ифода орқали аниқланади

$$P_c = S_c h_0 \cdot q_m \quad (3)$$

Бу ерда S_c – сирпанчикнинг таянч юзаси, см²;

h_0 – сирпанчикни тупроқ юзасига ботиши, см;

q_m – тупроқни хажмий сиқилишига қаршилиги, Н/см³.

Харакат пайтида бу кучга қарама-қарши куч, яъни реакция кучи U_c пайдо бўлади. Бу куч остида сирпанаётган сирпанчик билан тупроқ орасида ишқаланиш коэффициенти f_2 ҳосил бўлади. У ҳолда ишқаланиш кучи қуйидагига тенг бўлади.

$$F_c = f_2 \cdot P_c \quad (4)$$

Аниқланган (2) ва (4) ифодани (1) ифодага қўйсақ, сирпанчикни судрашга бўлган қаршилигига эга бўламиз, яъни

$$R_c = f_1 \cdot B \cdot h_c \cdot l \cdot K_c^2 \cdot \rho (ctg \mu - ctg \alpha) + f_2 \cdot S_c \cdot h_0 \cdot q_m \quad (5)$$

Олинган ифодага сирпанчикнинг конструктив ва физик катталикларни қўйсақ, яъни $f_1=0,3$, $f_2=0,4$, $K_c=1,8$, $h=4$ см, $\rho=1,2$ Н/см³, $\mu=28^0$, $\alpha=30^0$, $B=18$ см², $h_0=0,5$ см, $q_m=4,5$ Н/см³, $l=8$ см, қўйсақ судрашга бўлган қаршилигини $Q_c=100+162=262$ Н га тенг эканлигини аниқлаймиз.

ХУЛОСА

Пахта чигити бир қатор ёки қўш қатор экувчи сеялкалар учун танланган “суйри” шакли эккич сирпанчиғининг тортишга бўлган қаршилиги $R_c=262$ Н ни ташкил этиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Э.В.Заяц. Сельскохозяйственные машины. Учебник.-Минск-«ИВЦ»Минфина-2016-428 С-105.106 с.
- 2.Т.С.Худойбердиев., А.К.Игамбердиев., А.А.Вахобов., А.Т.Мирзаахмедов Фойдали моделга. РУз № FAP 00702.Эккич.Расмий ахборотнома-№ 3,-2012
- 3.Т.С.Худойбердиев, А.К.Игамбердиев., А.А.Вахобов., А.Т.Мирзаахмедов Фойдали моделга. РУз № FAP 00722. Эккич. Сирпанма эккич-№ 5,-2012
- 4.Т.С.Худойбердиев., А.Н.Худоёров., Б.Р.Болтабоев., Б.Н.Турсунов, Д.А.Абдуллаев., В.Калашников. Ғўза қатор ораларига дон уруғини экувчи сеялка учун эккичларни танлаш. “Аграр соҳани истикболли ривожлантиришда ресурс тежовчи технологиялардан самарали фойдаланиш”. Халқаро илмий-техник анжуман мақолалар тўплами. Андижон-2019, 72-80 б.
- 5.М.П.Калимбетов. Совершенствование технологического процесса работы и обоснование параметров малы выравнивателя. Дисс.канд.тех.наук.Янгиюль-2008 – 124 с.